

زن در ادبیات از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی

سید علی موسوی

استادیار زبان فارسی

ایالت جمو و کشمیر هند

Syed.ali.mousavi@gmail.com

9419215544

مقدمه

چندی پیش نوشته ای در روزنامه¹ "The Hindu" دیدم که نظرم را به خود جلب کرد، این متن سه یا چهار سطری، به معرفی رمان "زنان بدون مردان" نوشته شهر نوش پارسی پرداخته است. خانم پارسی در این رمان وضعیت چهار زن از سطوح مختلف جامعه در تابستان 1332 و فضای شهر تهران در کودتای دوران مصدق را به تصویر کشیده است. شهرنوش پارسی در مصاحبه ای می گوید: تز من در کتاب این بود که چرا زنان در آن زمان نمی توانستند در مسائل سیاسی دخالت کنند.²

با خواندن این رمان و دیدن فیلم ساخته شده بر اساس نوشته خانم شهر نوش پارسی به این فکر افتادم تا نگاهی به جایگاه زن در ادبیات فارسی از انقلاب مشروطه که بعنوان سرآغاز بیداری جامعه ایران است تا انقلاب اسلامی که عصر حاضر می باشد بیاندازم.

با برپایی انقلاب مشروطه زنان همراه با مردان به جنبش و بیداری رسیدند، چهار سال پس از همین دوران بود که زنان نخستین نشریه خود را منتشر کردند. مادام کارلا سرنا اولین زن جهانگرد ایتالیایی در سفر نامه خود زن ایرانی را اینگونه توصیف می کند: "در اندرون زن ها کم می نویسند و کم کتاب می خوانند، کتاب و قلمدان جای خود را به وسایل دیگری از قبیل آینه و سرمه دان داده است".

در همین دوران یعنی در سال 1309 ه.ق کتابی بعنوان تأدیب النسوان از نویسنده ای ناشناس در ده فصل منتشر شد که در هر فصلش به نحوه اصلاح رفتار و کردار ناپسند زنان (از دید نویسنده) می پرداخت. اما این کتاب بی جواب نماند. زنی 35 ساله بنام بی بی خانم استر آبادی کتابی بعنوان معایب الرجال در پاسخ به این کتاب را در سال 1313 ه.ق می نویسد تا به گفته خود:

"تا مردان بدانند که هنوز در میان زنان کسانی چند با رتبت بلند نکونام و ارجمند می باشند که قوه ناطقه مدد از ایشان برد"

بی بی خانم در ابتدای کتاب به معرفی پدر و مادر خود می پردازد. پس از آن برای هر ده فصل کتاب « تأدیب النسوان » پاسخی می نویسد. شرح عیوب مردان را بطور مفصل تر بیان می کند و در پایان سرگذشت خودش و خیانت همسرش را به

¹ The Hindu, Dated: 10/01/2016

² گفتگو با شیرین نشاط: فیلمساز ایرانی فیلم زنان بدون مردان، بی بی سی فارسی، 13 سپتامبر 2009

رشته تحریر در می آورد. یکی از نکاتی که به آن توجه شده است طنز بودن نگارش بی بی است به طوری که وی را نخستین زن طنز نویس ایران میدانند، خیلی ها هم او را نخستین روزنامه نگار زن ایرانی می دانند. چندی بعد بی بی خانم استر آبادی اقدام به تاسیس مدرسه ای دخترانه می کند که پنج معلمه در آن همت تدریس دروسی همچون نخست نامه، مشق قلم، تاریخ ایران، قرائت، کتاب طباطبائی، قانون، مذهب، جغرافیا و علم حساب تعیین شده بود. اما تاسیس این مدرسه با اعتراض گروهی از مخالفان به عنوان اینکه مدرسه را بیگانگان برای رواج بی عقبتی دایر نموده اند روبرو می شود و کار تا جایی پیش می رود که مدرسه را که خانه شخصی بی بی خانم و شوهرش است به آتش می کشند. مشروطه خواهان و نمایندگان مجلسی هم که با تحصیل دختران موافق بودند بعلت ترس در برابر مخالفان سکوت می کنند و در پاسخ به بی بی خانم می گویند صلاح در این است که مدرسه تعطیل شود. اما بی بی خانم شکست را نمی پذیرد و با انتشار مقاله در روزنامه ها، مشروطه خواهان را وادار به حمایت از بازگشایی مدرسه می کند و سرانجام دبستان دوشیزگان را راه اندازی می کند.

مدتی بعد نشریه ای دیگر بعنوان «شکوفه» با مدیریت مریم عمید معروف به مزین السلطنه منتشر شد که روی جلد آن نوشته شده بود: باد آمد و بوی عنبر آورد، بادام شکوفه سر برآورد. همین خانم عمید همزمان مدرسه ای را تاسیس کرد و با والدین دختران قرار گذاشت تا پایان سال تحصیلی اجازه نداشته باشند فرزندانشان مدرسه را ترک کنند. از کارهای دیگری که وی انجام داد مبارزه با خرافه، رمالی و فالگویی بود.

غزاله علیزاده یکی دیگر از شاعر و نویسندگانی بود که در بین سالهای 1947 تا 1996 میلادی پا به عرصه وجود گذاشت و همانند مادر شاعره خود اشعار بسیاری سرود علاوه بر آن رمانهای دو نگاه، خانه ادریسیا و شبهای تهران را نوشت. وی پس از اتمام لیسانس در رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران همت ادامه تحصیل به فرانسه سفر کرد و در رشته های فلسفه و سینما مشغول به تحصیل شد اما پس از مدتی به دلیل فوت ناگهانی پدرش مجبور به ترک تحصیل شد و به وطن بازگشت. او سفر ادبی خود را با نوشتن داستانهای کوتاه در مشهد آغاز کرد. در اواخر عمر به علت ابتلا به بیماری سرطان دو بار دست به خودکشی زد که جان سالم بدر برد و در نهایت در جواهر ده شهر مازندران در سال 1996 خود را به دار آویخت.

از دیگر زنانی که در عصر مشروطه پا به عرصه وجود گذاشت و با قلم و ادبیات خود از وجود و حقوق زنان دفاع کرد صدیقه دولت آبادی بود که در سال 1882 به دنیا آمد. او نه تنها از نام زنان برای عنوان مجله استفاده کرد، بلکه مناقشه قلمی با مردان و موضوع آزادی و استبداد را بیش از هر چیز دیگری در نشریه اش به بحث گذاشت. وی در روزنامه خود می نویسد: «ما برای نجات خواهران بینوای خود و برای یاری وطن قلم به دست گرفته ایم...زنده باد ایران..نیست باد استبداد». روزنامه او "زبان زنان" نام داشت و در اصفهان منتشر می شد.

چهارمین روزنامه بانوان با عنوان «نامه بانوان» در تهران بدست شهناز آزاد منتشر میشود. در صدر این روزنامه آمده است: «برای بیداری و رستگاری زنان بیچاره و ستمکش ایران».

نشریه ها و روزنامه های متعدد دیگری در این دوران در مورد زنان و بدست خود زنان به انتشار رسید که نشانگر رشد و شکوفایی زنان در این دوره می باشد. انقلاب مشروطه گرچه در رسیدن به هدف های عالی خود موفق نشد اما پیش زمینه ای بود برای رسیدن به این اهداف.

زنان دوران مشروطه علاوه بر فعالیت های خود در دنیای ادب و فرهنگ، در جنبش های سیاسی و تظاهرات مردمی شرکت گسترده ای داشتند. در اوایل دوران مشروطیت که زنان بیشتر تحت تاثیر روحانیان بودند، به دلیل حمایت آنان از مشروطیت از خانه هایشان بیرون آمدند و در تظاهرات و فعالیت های دیگر سیاسی شرکت کردند، از این رو حتی اگر بتوان واکنش های سیاسی اجتماعی زنان در انقلاب مشروطه و جنبش های زنان در این دوران را متأثر از افکار لیبرالیستی غرب و سوسیالیستی شرق دانست، ولی به هیچ وجه نمی توان حضور سیاسی اجتماعی زنان را در این دوره خالی از اندیشه های دینی و ملی دانست. برجسته ترین و موثرترین حضوری که زنان در این دوره داشتند عبارتند از نقش آنان در حادثه گریبایدوف و فداکاری چشمگیر زنان در پیروزی جنبش تنباکو که نشانگر عمق باورهای دینی و ملی زنان این دوره است. علاوه بر این دو مورد در این زمینه می توان به مواردی همچون شورش زنان، هجوم 300 زن با تپانچه به مجلس کشور برای مجبور ساختن نمایندگان به «حراست از آزادی و تمامیت ارضی کشور»، قیام زینت پاشا در دهه 1310 قمری و سردار بی بی مریم بختیاری از زنان مبارز عصر مشروطیت اشاره کرد. شوستر اقدام سیصد زن ایرانی را اینگونه توصیف کرده است:

« سیصد زن محبوب ایرانی از خانه های خود بیرون ریختند و آهنگ پارلمان کردند. بسیاری ایشان با خود سلاح داشتند که در آستین و زیر دامن خویش پنهان کرده بودند. سپس در برابر مجلس گرد آمدند و خواستار ملاقات با رئیس مجلس شدند، و در نتیجه، تنی چند از ایشان به درون پارلمان راه یافتند. زنان سلاح های خود را به نمایش گذاشتند و پرده از چهره بر گرفتند و به رئیس مجلس اخطار کردند که اگر او و همکارانش، لحظه ای از اجرای وظایف خود که همانا پاسداری از آزادی و حیثیت مردم ایران است، غفلت ورزند، در آن صورت، ما زنان، نخست شوهران و پسران خود و سپس خود را از میان بر می داریم³».

سردار بی بی مریم بختیاری از زنان روشنفکر و تحصیل کرده عصر مشروطه بود که به طرفداری از آزادیخواهان برخاست و در این راه از هیچ چیز دریغ نورزید. وی یکی از مهم ترین شخصیت های این است که نقش بسزایی در فتح تهران در جنبش مشروطه ایفا کرد. در تبریز، دسته ای از زنان مسلح، با چادر نمازهایی که به کمر بسته بودند، به بازار آمدند و بازار را در اعتراض به قرارداد رژی بستند و به سرعت در کوچه ها و پس کوچه ها ناپدید شدند. رهبری این زنان را زینب باجی بر عهده داشت، مأموران بارها کوشیدند، بازار را باز نگاه دارند؛ ولی هر بار گروه زینب، با اسلحه و چاق مانع باز شدن بازار می شدند و این کار را تا لغو قرار داد ادامه دادند.⁴

اما پس از سرد شدن حال و هوای مشروطه خواهی بسیاری از زنان بی سواد به اندرونی های خود باز گشتند و تنها زنان روشنفکر و تحصیل کرده به فعالیت خود ادامه دادند و جنبش حقوق زنان را پی گرفتند. در این زمان مشروطه خواهان روشنفکر مانند میرزاده عشقی، ملک الشعراء بهار، ایرج میرزا و ... از جنبش نخواستار حقوق زنان حمایت

³ آفاری، زانت، انجمن های نیمه سری زنان در نهضت مشروطه، ترجمه جواد یوسفیان، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369، ص 48.

⁴ نگاه حوزه - 14 مرداد 1385، شماره 188 - زنان و مشروطه -- کربلایی، بی تا، 110

می‌کردند. صدیقه دولت آبادی که پس از انقلاب مشروطه خواهی به انجمن جنبش حقوق زنان پیوسته بود نشریه زبان زنان را درباره حقوق زنان منتشر کرد و جزء یکی از فعالان حقوق زنان در ایران به شهرت خاص و عام رسید.⁵ زنان پس از پیروزی انقلاب، خواهان آن شدند که تشکلهای سیاسی آنان از سوی مجلس به رسمیت شناخته شود اما با مخالفت عده‌ای از نمایندگان مجلس روبرو شد که طرح این مسئله را در مجلس غیر ضروری دانسته و آن را جزء وظایف وزارت داخله قلمداد کردند، ولی سر انجام مجلس رای به غیر قانونی بودن این تشکیلات داد ولی تصمیم مجلس تاثیر چندانی بر فعالیت های تشکلهای سیاسی زنان نداشت.⁶ یکی دیگر از خواسته‌های سیاسی زنان حق رای بود، که با کمال شگفتی، علی رغم نقش موثری که زنان در انقلاب مشروطه ایفا کردند مجلس آنها را از حق رای محروم ساخت.

لازم به ذکر است که بیشتر زنانی که به مسائل حقوق زنان می پرداختند از دختران، همسران یا خواهران مشروطه خواهان و آزادخواهان بودند و نکته دیگری که باید در نظر داشت آنکه این جنبش ها و دگرگونی‌ها بیشتر در شهرهای بزرگ بود. و اکثر زنان ایرانی که در روستاها زندگی می‌کردند، در همان ساخت اجتماعی خود باقی بودند. شهر نوش پارس پور در رمان طوبا و معنای شب که جامعه مقارن با سلسله قاجار را به نمایش می گذارد و از زمانی سخن می گوید که اندیشه و شیوه های جدید زندگی غربی تاثیر مستقیم خود را بر جامعه سنتی ایران آغاز کرده است. پدر قهرمان داستان او ادیبی است که به علوم فلسفه و شعر علاقه دارد با اتفاقاتی که در متن رمان برای او می افتد پس از مدتی با قاطعیت تصمیم می گیرد که: "بله، زمین گرد است، زنان می اندیشند و به زودی بی حیا خواهند شد." تغییرات با دامنه وسیعتر از دوره پهلوی آغاز شد. ایران در زمان پهلوی از یک دولت نیمه فؤدالی آسیایی به یک دولت متمرکز سرمایه داری وابسته به آمریکا تبدیل شده بود. این تغییر با اینکه امتیازاتی برای بخشهایی از طبقه بالای جامعه و طبقه متوسط در حال ظهور داشت، اما باعث آسیب رسیدن به بخش سنتی طبقه متوسط شد. وضعیت زنان بخشی از این موضوع اختلاف بود. در این دوره از وضعیت پوشش زنان بعنوان شاخص بارز نوگرایی و سنت گرایی استفاده می شد. در این دوره تصویرهای جدیدی از زن تولید گردید کشف حجاب یک نمونه بارز آن بود که باعث بلوایی شد و زنان را بدون هیچ عمل و تصمیم گیری عمده ای از جانب آنان به مراکز مناقشه ای داغ و پرخشونت تبدیل کرد. دو گروه زنان شهری و روستایی هر یک با توجه به شیوه زندگی خود از دگرگونی ها تاثیر پذیرفتند. با دگرگونی های اقتصادی و اجتماعی و با افزایش شهرنشینی و مهاجرت روستائیان به شهرها وابستگی اقتصادی زنان به مردان را بیشتر کرد. بهبود وضعیت زنان در روستاها اتفاق نیافتاد، در صد بیسوادی نزدیک به 83 در صد بود و ازدواج در سنین پایین رواج بسیار پیدا کرد. با مهاجرت مردان، زنان نیز روستاها را ترک کردند و جمعیت حاشیه نشین شهرها را تشکیل دادند. این جمعیت اولین گروهی بود که بعدها به انقلاب اسلامی پیوست. وضعیت زنان شهری نیز دگرگون شد، در دوره پهلوی، میزان تعلیم و تربیت و اشتغال زنان افزایش یافت، اما تغییر عمده در وضعیت زنان حاصل نشد. علاوه بر این شاه ایران نیز نسبت به حقوق زن و جایگاه و شرف زن بی تفاوت بود تا آنجا که پروین غفاری (خواننده و بازیگر تلویزیون و سینما) یکی از معروفترین معشوقه های محمد رضا در خاطرات خود در کتابی بعنوان «تا سیاهی دردم شاه» می نویسد: در تهران آن روزگار شایع بود که برای شبهای تنهایی او دختران زیبایی را شکار کرده و به دربار می‌برند. حتی نام دختری ایتالیایی به نام "فرانچیسکا" در لیست

5 ساناساریان، ص. ۴۳

6 دلریش، 1357، 36

معشوقه‌های شاه بود». اینگونه رفتارهای شاه و خوشگذرانی‌ها و ستم‌های شاه باعث شد تا بار دیگر خشم توده مرد و زن را برانگیزد. داستانهای این دوره نقش زنان و روابط یا عدم روابط آنان با مردم را هسته‌ی مرکزی خود قرار داده‌اند.

مشیر زاده می‌گوید: در تاریخ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران، تصویری محو و کمرنگ از حضور زنان در جامعه دیده می‌شود که البته هر چه به دوران معاصر نزدیکتر می‌شویم این تصویر روشن‌تر و شفاف‌تر می‌گردد. اما موقعیت زن در تاریخ ادبیات، به نوعی دیگر است، اگر چه حضور زن در ادبیات فارسی نه در اوج بوده، اما زن همواره پیوندی ژرف با شعر فارسی داشته است. در ادبیات ایران، زن، در والاترین وجه ممکن، بتی عیار یا شهر آشوبی زیباروی برای شعر یا داستانهای عاشقانه است. البته به استثنای شاهنامه فردوسی که در آن از زنانی یاد شده که دوشادوش مردان نقش می‌آفرینند و مهر و عاطفه‌ی زنان را با دلیری و تدبیر در می‌آمیزند.⁷

با تصویب حق رای زنان از سوی مجلس، فعالیت‌های سیاسی زنان بیشتر شد و نمایندگانی به مجلس راه یافتند، نویسندگان و شاعران زن با موضوعات سیاسی و اجتماعی پا به عرصه وجود گذاشتند. با وجود آمدن زمینه‌های انقلاب اسلامی، زنان بار دیگر فعالیت‌های خود را از سرگرفتند. از سویی سخنان و رفتارهای شاه و عوامل سلطنتی در مورد زنان باعث انزجار افکار عمومی از دستگاه سلطنتی شده بود و از سوی دیگر حمایت رهبران انقلابیون از جنبش زنان و ارزش نهادن به زنان باعث شده بود تا توده‌ی عظیمی از روستائینان و حاشیه شهر نشینان از این جنبش حمایت کنند.

رمانهای فارسی با طرح معضلات اجتماعی در سالهای 1305 شمسی نوشته شد که اولین آنها «تهران مخوف» نوشته مشفق کاظمی بود. نویسنده در این رمان به مسائل زنان و مفاسد فحشا و بدکاری می‌پردازد. محمد حجازی زندگی شهری و اداری و وضع نامطلوب زنان را در رمان «زیبا» مطرح کرد. نویسندگان دیگری همچون صادق چوبک و غلامحسین ساعدی در آثار خود زنان را معمولاً آدم‌هایی ژنده پوش، غرق در کثافت و مشغول به کارهای پست معرفی می‌کنند، بعنوان مثال می‌توان به داستانهایی «اسب چوبی» نوشته صادق چوبک و «آرامش در حضور دیگران» نوشته ساعدی اشاره کرد. اگر صادق چوبک و غلامحسین ساعدی زنان را مدام سرگرم مشاغل حقیر دیده‌اند، از نظر جلال آل احمد زن تنها یک مشغله دارد و آن حسرت شوهر کشیدن است و در صورت یافتن آن کمر در حفظش می‌بندد.

صادق هدایت مشکلات اجتماعی را از بلندگوی زنان بیان میکند. صادق هدایت با طبیعت زن آشنایی دارد و با احساس‌های پیچیده و ضد و تقیضشان آشنایی دارد. به همین دلیل زنان داستانهایی او اغلب شخصیت‌هایی نیستند که بدون هیچ کوششی بنشینند و شاهد ماجرا باشند. زندهای داستانهایی صادق هدایت می‌توانند حسود باشند، عاشق شوند، کینه به دل بگیرند، حسابگری بدانند، فقیر باشند یا ثروتمند. از اینرو زندهای صادق هدایت به شخصیت‌های نمایشنامه‌های شکسپیر شبیهند. همانطور که شکسپیر در نمایشنامه‌های خود شخصیت‌های متفاوتی دارد و هر شخصیت را طوری معرفی کرده که گویی خود نویسنده او را از نزدیک دیده و او را می‌شناسد، هدایت نیز در داستانهایی خود شخصیت‌های متفاوت زنان را طوری آورده، گویی با آنها در دنیای بیرون ملاقات کرده است. مردها و زندهای او بیشتر ذهنی و سمبلیکند تا عینی و واقعی. یعنی زن در داستانهایی او ترکیبی است از دو شخصیت سنتی داستانهایی قدیم ایرانی: دختری اثری دست نیافتنی و یا لکانه اغواگر و سهل الوصول. بطور مثال خوانند در بوف کور با سه تصویر کهن الگویی از زن یعنی مادر، معشوقه و فاحشه روبرو می‌شود. اما مزیتی که بوف کور بر دیگر داستانهایی آن دور خود دارد این

است که بوف کور نشان می دهد شخصیت مذکر داستان لوزما قربانی مکر زنانه نیست، بلکه بیشتر قربانی وسواس های خودش است.⁸

بسیاری از نویسندگان زن نیز دست به قلم برده اند و احوال زنان را روایت کرده اند. نویسندگانی همچون شهرنوش پارسی پور، منیرو روانی پور، زویا پیرزاد سعی در این داشته اند تا از زن نه موجودی «عامل فساد» و نه «بدبخت و وابسته» نشان دهند. منیرو روانی پور بدون آنکه زنی را گناهکار بداند، او را در فضایی آلوده به انحراف و فساد ترسیم می کند. نمونه آنرا در داستان «کنیزو» و «کولی کنار آتش» می توان دید. فروغ فرخزاد نیز بعنوان یکی از تاثیر گزارترین شخصیت‌های این دوره بسیار مورد اهمیت است. سروده های فروغ که پس از فروپاشی سلسله قاجار و دوران مشروطه نوعی عصیان علیه وضع موجود نامطلوب از دیدگاه زن و نگرش زنانه بحساب می آمد با نگاهی زنانه حضور مرد را به ضرر روح خود می داند. بیان این امر توسط یک شاعر زن که در آن زمان تابو به حساب می آمد و فروغ این تابو را شکست. همین امر باعث شد تا وی و اشعارش مورد توجه بسیاری از ادیبان و جامع شناسان قرار بگیرد و به او بعنوان شاعری متفاوت بنگرند. زنان رنج کشیده جامعه در ذهن او ظاهر می شوند و اندوه زنانی که مردانشان با بی تفاوتی به آنها خیانت کردند از اشعار او سر بر کشیده اند. به طور مثال شاعر در شعر زیر خواستار صفای عشق یا لذت جاوید است تا خود را فدا کند، در حالی که معشوق او خواهان لذت آبی و تنی آتشین است:

او شراب بوسه می خواهد زمن

من چه گویم قلب پر امید را

او به فکر لذت و غافل که من

طالم آن لذت جاوید را

من صفای عشق می خواهم از او

تا فدا سازم وجود خویش را

او تنی می خواهد از من، آتشین

تا بسوزاند در او تشویش را

در ادبیات معاصر ایران قبل از انقلاب نگرش نسبت به شخصیت زن، نگاهی سطحی و بی ارزش بود، چنان که اگر زنی بدکاره می بود بدون نگاهی آسیب شناسانه، به قضاوت سخت و ناعادلانه در خصوص او می نشستند. حال آنکه پس از انقلاب نگاه ادبیات به زنان تغییر پیدا کرد و تا حدی توانست نگاهی اجتماعی همراه با مساوات و برابری به زن بیاندازد.

آیت الله خمینی در مورد حضور زنان در صحنه های سیاسی اعلام کرد: «... همان طوری که مردها باید در امور سیاسی دخالت کنند و جامعه خودشان را حفظ کنند، زن‌ها هم باید دخالت کنند و جامعه را حفظ کنند.» همچنین در بعد جایگاه

⁸ Nafisi, Dr. Azar, "Images of women in classical Persian Literature and the contemporary Iranian novel" in the Eye of Storm, I.B. Touris Publishers, London, New York, 1994

انسانی زنان اعلام نمود: «زن انسان است، آن هم یک انسان بزرگ، زن مربی جامعه است، از دامن زن انسان‌ها پیدا می‌شوند.»

نتیجه‌گیری

با نگاهی کلی می‌بینیم که ادبیات این دوره (ادبیات معاصر) از ابتدای انقلاب مشروطه با نگاهی گناهکارانه به زن آغاز شده، زنی در مقام کلفت، کنیز و یا زن صیغه‌ای که به هر تعبیر شاهد ستم‌های روانی و سوء استفاده‌های اجتماعی شده ولی با طی این دوره زن به جایگاهی می‌رسد که دیگر از منظر یک گناهکار و تقصیرکار به آن نگاه نمی‌شود، اما هنوز در فضایی آلوده به انحراف و فساد به سر می‌برد. در ادبیات ایران، زن، در والاترین وجه ممکن بتی عیار یا شهر آشوبی زیبا روی برای شعر یا داستان عاشقانه است. البته به استثنای فردوسی که در آن از زنانی یاد شده که دوشادوش مردان نقش می‌آفرینند و مهر و عاطفه‌ی زنان را با دلیری و تدبیر در می‌آمیزند.⁹ با انقلاب اسلامی و ظهور ادبیات جنگ جایگاه زن رفیع‌تر گردیده و نه تنها زن را گناهکار و فاسد نمی‌داند بلکه به زن جایگاهی با ارزش و والا داده تا حدی که ادبیات پایداری و جنگ، زنان را مربی و پرورش دهنده مردان و مصلحان کشور معرفی کرده است. تحول در مضمون و محتوای داستانها و شخصیت زن در رمانهای شروع دوران انقلاب مشروطیت تا پایان آن نشان دهنده پیشرفت فکری و اجتماعی شخصیت زن در جامعه ایرانی و ادبیات فارسی در این دوره است. اگر چه پس از مشروطه زنان نقشی پر رنگ و اثرگذار در ادبیات فارسی داشته‌اند، اما در چند دهه اخیر حضور زنان و شخصیت زن در ادبیات فارسی چنان استوار و محکم شده است که نقش زنان در ادبیات معاصر همگام و حتی در برخی نقاط پررنگ‌تر از مردان به چشم می‌خورد. با حضور فعال زنان در عرصه ادبیات دیگر زن نه بعنوان موجودی ضعیف در اذهان عمومی ترسیم می‌شود و نه ستم‌پذیر است و نه نیازمند یا خطاکار.

با ظهور نویسندگان زنی چون «سپین دانشور»، «سپین بهبهانی»، «زویا پیرزاد» و ... در ادبیات معاصر ایران، زنان حاشیه‌ی بی، کمرنگ و بی‌نوی داستان‌های گذشته، از لایه‌های خاکستری داستان‌ها بیرون آمدند و توجه بیشتری به این قشر و مشکلاتشان شده؛ چالش‌هایی که فرهنگ و جامعه به آنها تحمیل کرده بود. زنان نویسنده و شاعر در نهایت توانستند با قلم خود حقیقت وجودی زن را بیش‌چشم‌پوشان مخاطب ترسیم کنند. هم آنها بودند که توانستند واژگانی چون «نسوان»، «ضعیفه» و «رفیقه» که تا آن زمان برای توصیف زن در ادبیات به کار برده می‌شد از مفهوم تهی سازند. نه تنها این گونه‌واژه‌ها در ادبیات زن این دوره مفهومی ندارد بلکه بعنوان توهین و بی‌احترامی به شخصیت زن تلقی می‌گردد. در حوزه ادبیات جنگ، شاعر زن، شعر را یک ضرورت اجتماعی می‌داند و با حضور موثر در جریان‌ات بعد از انقلاب و جنگ شعر می‌سراید و آنچه در ضمیر ناخودآگاه خود دارد بیان می‌کند. در ادبیات این دوره دیگر آه‌های سرد یا آتشین از بی‌عدالتی‌ها و ظلم‌ها و یا گریه‌های شبانه و فسادهای اخلاقی شاخصه زن نیست، بلکه زن در ادبیات این دوره با عرفان، حساسه، شهید، عشق و بالندگی خود را معرفی می‌کند. یکی از بهترین نمونه‌ها در این زمینه «دا» نوشته «سیده اعظم حسینی» بر اساس خاطرات سیده زهرا حسینی است. فضاسازها، جزئیات و ظرایفی که در این اثر بکار رفته همراه با اشیاء، بوه‌ها، صداها، رنگها و خواص کارکردی معنا دار به روایت داستان می‌دهد. همین جزئیات ما را به درون موقعیت هولناکی می‌کشد که هرگز آن را تجربه نکرده ایم ولی پس از خواندن این کتاب دیگر نمی‌توانیم آن را فراموش کنیم،

گویی خودمان در آن لحظه حضور داشته و شاهد ماجرا بودیم. مخصوصاً که مدام چیزی در درونمان به ما یاد آوری می کند که تمام این اتفاقات تکان دهنده بخشی از زندگی زنی جوان بوده که به مرگ چشم در چشم مواجه گشته و سردی و تلخی آنرا تا عمق جان خود حس کرده و زندگی را از دل مرگ بیرون کشیده است. از آثار دیگر می توان به «یکشنبه آخر» نوشته معصومه رامهریزی، «عروس جنوب» نوشته شمسی خسروی و «پوتین های مریم» نوشته مریم امجدی اشاره کرد.

امروزه نیز زنان بسیاری در داخل و خارج از مرزهای ایران دست بر قلم برده در دفاع از حقوق و شخصیت زن به خلق آثاری می پردازند که نشانگر قدرت و رشد فکری و اجتماعی زنان در طی این دوره می باشد.

منابع:

- استر آبادی، بی بی خاتم، معایب الرجال. ویراستار افسانه نجم آبادی، دانشگاه کلمبیا 1371
- آفاری ژانت، انجمن های نیمه سری زنان در نهضت مشروطه. ترجمه جواد یوسفیان، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369.
- آرین پور، یحیی (1379) از نیا تا روزگار ما (تاریخ ادب فارسی معاصر). سه جلد، ج 3، چاپ سوم. تهران: انتشارات زوار
- پرتنس، هانس (1384) مبانی نظریه‌ی ادبی. ترجمه: ابوالقاسمی، محمد رضا. تهران: ماهی
- پگاه حوزه، زنان و مشروطه. 14 مرداد 1385، شماره 188-کربلائی، بی تا، 110
- دانشور علوی نورالله، جنبش وطن پرستان اصفهان و بختیاری (تهران، آذر، 1377)
- حسن بیگی، محمد رضا (1381) پری کوچک غمگین (زندگی و شعر فروغ فرخزاد) چاپ اول. تهران: انتشارات کوشش
- حسینی سید اعظم، دا. شرکت انتشارات سوره مهر، تهران، 1387
- خداداد لزرجانی معصومه، نقش زنان در انقلاب مشروطه. انتشارات ایلیا. رشت. 1386 (کتابی که به صورت بسیار کلی در باره نقش زنان در انقلاب مشروطه به نگارش درآمده است.
- فرخزاد، فروغ (1378) دیوان. چاپ اول. تهران: انتشارات پل
- فرخزاد، فروغ (1383) دیوان. تهران: نشر سپهر ادب
- کی نژاد، افسانه (1382) فریاد در مه، تهران: نشر آفرینش
- مشیر زاده، حمیرا (1384) تحول در نظریه های روابط بین الملل. تهران: انتشارات سمت
- نجم عراقی، منیژه (1382) زن و ادبیات سلسله پژوهش های نظری درباره مسائل زنان. چاپ اول. تهران: نشر چشمه
- Nafisi, Dr. Azar, "Images of women in classical Persian Literature and the contemporary Iranian novel" in the Eye of Storm, I.B. Touris Publishers, London, New York, 1994